

АСИНХРОН МОТОРНИНГ ИССИҚЛИГИНИ ҲИСОБЛАШ

1.Кенесбаев Ринат Кеўлимжай улы

2.Куденов Интизам Гафур улы

Қорақалпоқ Давлат Университети

Jandos_Chingis@mail.ru

Аннотация. Ушбу ҳисоблашда қуввати 315 кВт, кучланиши 6 кВ, айланиш частотаси 740 айл/мин бўлган асинхрон моторнинг иш режимлари, иш ва ишга тушуриш характеристикалари ҳисобланган ва қисқа туташган роторли асинхрон мотор билан бириктирилган конусли ўрта майдалаш қурилмаси тебранишининг амплитудаси ва токнинг ўзгариш осциллограммаси олинган. Шунингдек асинхрон моторнинг иш режимлари ва характеристикалари таҳлил этилди.

Калит сўзлар: асинхрон мотор, иш режимлари, иш ва ишга тушириш характеристикалари, майдалаш қурилмаси, тебраниш амплитудаси.

Annotation. In this calculation, the operating modes of the asynchronous motor with a power of 315 kw, a voltage of 6 kv, a rotation frequency of 740 a/min, work and start characteristics were calculated, and the amplitude of the vibration of the conical medium crushing device and the oscillogram of the change of current were obtained, which is attached to the asynchronous motor with Also analyzed the operating modes and characteristics of the asynchronous motor.

Keywords: asynchronous motor, operating modes, characteristics of work and start, crushing device, vibration amplitude.

Мотор ички ҳаво температурасига нисбатан статор ўзаги ички юза қисмида температуранинг ошиши:

$$\Delta\vartheta_{\text{ю1}} = K \frac{P''_{\text{эн1}} + P'_{\text{нўл.ас}}}{\pi D l_1 a_1} = 0,18 \frac{6645 + 6201}{3,14 \cdot 0,44 \cdot 0,76 \cdot 98} = 22,47 \text{ }^\circ\text{C}$$

бу ерда, статор ўзаги ва чулғам пазларидаги исрофнинг бир қисми станина орқали атроф-муҳитга чиқиб кетишини ҳисобга олувчи коэффициент $K = 0,18$.

$$P''_{\text{эн1}} = k_\rho P'_{\text{э1}} \frac{2l_1}{l_{\text{ўрт1}}} = 1,07 \cdot 8695 \cdot \frac{2 \cdot 0,76}{2,128} = 6645 \text{ Вт};$$

$k_\rho = 1,07$ исроф ошиш ва $a_1 = 98 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{°C})$ иссиқлик узатиш коэффициенти

Статор чулғами пазлар қисми изоляциясида температуранинг фарқи:

$$\begin{aligned} \Delta\vartheta_{\text{уз.н1}} &= \frac{P''_{\text{эн1}}}{Z_1 l_1 \Pi_{\text{н1}}} \left(\frac{b_{\text{уз1}}}{\lambda'_{\text{эКВ}}} + \frac{b_1 + b_2}{16\lambda'_{\text{эКВ}}} \right) \\ &= \frac{6645}{72 \cdot 0,109 \cdot 0,76} \left(\frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{0,16} + \frac{0,014 + 0,0107}{16 \cdot 1,3} \right) = 4,8 \text{ }^\circ\text{C} \end{aligned}$$

Статор паза кўндаланг кесимининг ҳисобланган периметри, ярим трапецияли паз учун.

$$P_{n1} = 2h_n + b_1 + b_2 = 2 \cdot 42,5 + 14 + 10,7 = 0,109 \text{ м};$$

Паз изоляциясининг ўртача эквивалент ўтказувчанлиги

$\lambda'_{\text{экв}} = 0,16 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{С})$ га; $d/d_{\text{уз}} = 1,25/1,33 = 0,94$ учун иссиқлик ўтказиш коэффициентининг ўртача миқдари

$$\lambda'_{\text{экв}} = 1,3 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{С})$$

Чулғамнинг паздан ташқари қисми изоляцияси қалинлигидаги температуранинг фарқи:

$$\begin{aligned} \Delta\vartheta_{\text{уз.нм1}} &= \frac{P''_{\text{эл1}}}{2Z_1 P_{\text{л1}} l_{\text{нм1}}} \left(\frac{b_{\text{уз.нм1}}}{\lambda'_{\text{экв}}} + \frac{h_{\text{н1}}}{12\lambda'_{\text{экв}}} \right) = \\ &= \frac{2658 \cdot 42,5 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 72 \cdot 0,109 \cdot 0,304 \cdot 12 \cdot 1,3} = 1,51 \text{ } ^\circ\text{С} \end{aligned}$$

$P_{\text{нм1}} = P_{n1} = 0,109 \text{ м}$; ғалтакнинг изоляция бўлмаса, паздан ташқари қисмларида $b_{\text{уз.нм.1}} = 0$;

Статор чулғами ғалтакларининг паздан ташқари қисмидаги қувват исрофи:

$$P''_{\text{нм1}} = k_{\rho} P'_{\text{эл1}} \frac{2l_{\text{нм1}}}{l_{\text{ўрт}}} = 1,07 \cdot 8694,8 \cdot \frac{2 \cdot 0,304}{2,128} = 2658,4 \text{ Вт.}$$

$$P_{\text{нм1}} = P_{n1} = 0,109 \text{ м}; \quad b_{\text{уз,л1}} = 0.$$

Чулғамнинг паздан ташқари қисми юзасидаги температуранинг ичидаги ҳаво температурасига нисбатан ошиши:

$$\Delta\vartheta_{ю.нм1} = K \frac{P_{эл1}''}{2\pi D l_{чик1} a_1} = 0,18 \cdot \frac{2658,44}{2 \cdot 3,14 \cdot 0,44 \cdot 105 \cdot 98} = 16,88 \text{ } ^\circ\text{C}.$$

Статор чулғами температурасининг мотор ички ҳаво температурасига нисбатан ўртача ошиши:

$$\begin{aligned} \Delta\vartheta_1' &= \frac{(\Delta\vartheta_{ю1} + \Delta\vartheta_{уз.н1})2l_1}{2l_{ўрм1}} + \frac{(\Delta\vartheta_{уз.нм1} + \Delta\vartheta_{ю.нм1})2l_{нм1}}{2l_{ўрм1}} = \\ &= \frac{(22,47 + 4,8031) \cdot 2 \cdot 0,76}{2,128} + \frac{(1,5059 + 16,88) \cdot 2 \cdot 0,304}{2,128} \\ &= 9,91 \text{ } ^\circ\text{C}. \end{aligned}$$

Мотор ички ҳаво температурасининг атроф муҳит температурасига нисбатан ошиши:

$$\Delta\vartheta_x = \frac{\sum P_x''}{S_{кор} a_x} = \frac{13861}{6,06 \cdot 26} = 88 \text{ } ^\circ\text{C}.$$

IP44 ҳимоя даражали моторлар учун, мотор ичида ҳавога узатиладаган

$$\begin{aligned} \sum P_x'' &= \sum P'' - (1 - K)(P_{эл1}'' + P_{нўл.ас}') - 0,9P_{мех} \\ &= 24721 - (1 - 0,18)(6645 + 6201) - 0,9 \cdot 363,3 = 13860,6 \text{ Вт}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum P'' &= \sum P' + (k_\rho - 1) \cdot (P_{э1}' + P_{э2}') = 23467 + (1,07 - 1)(8694,8 + 9219,3) \\ &= 24721 \text{ Вт}, \end{aligned}$$

$\sum P'$ - номинал ҳолатдаги моторнинг умумий қувват исрофи; станина қовурғаси шартли қўндаланг кесим периметр $l_{қов} = 0,55 \text{ м}^2$ (1.19-расмдан олинган); корпусни совитиш эквивалент юзаси:

$$S_{кор} = (\pi D_a + 8\Pi_{кое})(l_1 + 2l_{чик1}) = (3,14 \cdot 0,59 + 8 \cdot 0,55)(0,76 + 2 \cdot 0,105) \\ = 6,06 \text{ м}^2$$

$H=330$ ва $D_a = 0,59$ м учун мотор ичидаги ҳаво аралашмаси жадаллашуви ва корпус юзаси иссиқлик узатиш қобилиятини ҳисобга олувчи коэффициент $a_x = 26 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{°C})$,

Статор чулғами температурасининг атроф муҳит температурасига нисбатан ўртача ошиши:

$$\Delta\vartheta_1 = \Delta\vartheta'_1 + \Delta\vartheta_B = 9,91 + 88 = 97,9 \text{ °C}.$$

Моторнинг совитилиш шартларини текшириш. IP44 (ҳимоя) даражали моторларни совитиш учун талаб қилинадиган ҳавонинг ишлатилиши:

$$Q_x = \frac{k_m \Sigma P_x''}{1100 \Delta\vartheta_x} = \frac{5,26 \cdot 3 \cdot 13860,6}{1100 \cdot 88} = 0,7532 \text{ м}^3/\text{с}.$$

бунда, корпус юзаси бўйлаб, ташқи вентилятор орқали совитилишни ҳисобга олувчи коэффициент:

$$k_m = m \sqrt{\frac{n}{100} D_a} = 2,5 \sqrt{\frac{750}{100} \cdot 0,59} = 5,2589,$$

бундаги, $m=2,5$ коэффициент.

Ташқи вентилятор орқали таъминладиган ҳавонинг сарфланиши:

$$Q'_x = 0,6 \cdot D_a^3 \frac{n}{100} = 0,6 \cdot 0,590^3 \frac{750}{100} = 0,9242 \text{ м}^3/\text{с}.$$

Хавонинг сарфланиши Q_x' , машинани совитиш учун керак бўладиган хавонинг сарфланиши Q_x дан катта бўлиши керак: $Q_x' > Q_x$.

Майдалаш қурилмасининг 315 кВт ли қисқа туташган роторли асинхрон моторнинг иссиқлиги, моторни совитиш учун талаб қилинадиган хавонинг ишлатилиши, Q_x , ташқи вентилятор орқали таъминланадиган хавонинг сарфланиши Q_x' дан кишик бўлиши керак ва $Q_x' > Q_x$. шарти ўринланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мажидов С. Электр машиналари ва электр юритма. Ўқув қўлланма. – Т.: Ўқитувчи, “Зиё-Ношир” КШК, 2002. – 408 б
2. Н.Б. Пирматов, З.А. Ярмухамедова, Г.Н. Мустафакулова. Электр машиналари фанининг трансформаторлар қисми бўйича курс лойиҳасини бажаришга оид ўқув-методик қўлланма. –Т.: ТошДТУ, 2012 – 117 б.
3. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам. Учеб. Пособие для вузов. –Москва.: – Издательский центр «Академия». 2012. –154 с.
4. Мустафакулова Г.Н., Тошев Ш.Э. Электр машиналари фанидан лаборатория машғулотларини бажариш учун методик кўрсатма. –Т.: ТДТУ, 2015. – 45 б .
5. Пирматов Н.Б., Зайниева О.Э. Электромеханика (Электр машиналари) фанидан масалалар тўплами. Ўқув қўлланма. –Т.: ТДТУ, 2004. – 75 б.

6. Алимходжаев К.Т., Пирматов Н.Б., Зиёходжаев Т.Т., Мустафакулова Г.Н. Электр машиналари ва трансформаторларнинг эксплуатацияси. Дарслик. -Тошкент.: Фан ва технология, 2019. -240 б.
7. Пирматов Н.Б., Шаулеметов Т. Электр машиналари. Дарслик.-Т.: «Ношир», 2018.-476 б.
8. Алимходжаев К.Т., Пирматов Н.Б., Зиёхожаев Т.И. Электр машиналари. Дарслик. –Т.: Фан ва технология, 2018, -344 б.
9. Алиев, И. Электрические машины: Учебное пособие для студ. Вузов / И. Алиев. - М.: РадиоСофт, 2011. - 448 с.
10. Беспалов, В.Я. Электрические машины: Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / В.Я. Беспалов, Н.Ф. Котеленец. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 320 с.